

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/354437871>

PERCEPCIA PODUJATÍ CESTOVNÉHO RUCHU V MESTE NITRA ICH NÁVŠTEVNÍKMI / Perception of tourism events in the city of Nitra by their visitors

Conference Paper · September 2021

DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-9896-2021-29

CITATIONS

0

READS

16

3 authors:

Alfred Krogmann

University of Constantinus the Philosopher in Nitra - Univerzita Konstant'na Filoz...

53 PUBLICATIONS 56 CITATIONS

SEE PROFILE

Lucia Petrikovičová

University of Constantinus the Philosopher in Nitra - Univerzita Konstant'na Filoz...

20 PUBLICATIONS 24 CITATIONS

SEE PROFILE

Hilda Kramáreková

University of Constantinus the Philosopher in Nitra - Univerzita Konstant'na Filoz...

44 PUBLICATIONS 48 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

APVV-18-0185 Transformation of the use of the cultural landscape of Slovakia and prediction of its further development [View project](#)

DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-9896-2021-29

PERCEPCIA PODUJATÍ CESTOVNÉHO RUCHU V MESTE NITRA ICH NÁVŠTEVNÍKMI

Perception of tourism events in the city of Nitra by their visitors

ALFRED KROGMANN

LUCIA PETRIKOVIČOVÁ

HILDA KRAMÁREKOVÁ

Katedra geografie a regionálneho rozvoja | Department of Geography and Regional Development
Fakulta prírodných vied | Faculty of Natural Sciences
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | Constantine the Philosopher University in Nitra
✉ Tr. Andreja Hlinku 1, 949 01 Nitra, Slovak Republic
E-mail: akrogmann@ukf.sk, lpetrikovicova@ukf.sk, hkramarekova@ukf.sk

Anotácia

Systematická analýza vplyvov cestovného ruchu môže pomôcť podnikateľom v cestovnom ruchu a účastníkom miestnej samosprávy. Výskum vnímania vplyvov cestovného ruchu na obyvateľov je užitočný pri zavádzaní nových foriem cestovného ruchu a pri tvorbe rozvojových programov. Cieľom príspevku je na základe dotazníkových prieskumov podujatí „Otvorenie turistickej sezóny v Nitre“ v roku 2014 a „Otvorenie nitrianskeho kultúrneho leta“ v roku 2019 identifikovať vnímanie týchto veľmi populárnych podujatí ich návštevníkmi. Analýza výsledkov predstavuje referenčnú bázu, na základe ktorej bude možné identifikovať špecifiká a zmeny cestovného ruchu v meste Nitra vo vzťahu k obdobiu označenému pandémiou COVID-19. V oboch rokoch boli získané informácie od 307 respondentov dotazníkovým výskumom. Následne boli spracované a vizualizované v programe Microsoft Excel. Výsledky oboch prieskumov poukázali na pokračujúci záujem o podujatia v Nitre. Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že väčšina najnavštevovanejších podujatí (okrem medzinárodného festivalu Divadelná Nitra) je gastro zameraná s relatívne menším podielom kultúrneho obsahu. Realizácie dotazníkových prieskumov sú vnímané ako veľmi významný zdroj získania spätnej väzby od návštevníkov, resp. obyvateľov aj z pozície Mestského úradu v Nitre.

Kľúčové slová

organizované podujatia, percepcia cestovného ruchu, mesto Nitra

Annotation

Systematic analysis of the impact of tourism can help entrepreneurs in tourism and participants in local government. Research on the perception of the effects of tourism on the population is useful in introducing new forms of tourism and the creation of developmental programs. The aim of paper based on the survey questionnaires of the events "Opening of the tourist season in Nitra" in 2014 and "Opening Nitra's cultural summer" in 2019 is to identify the perception of these very popular events by their visitors. Analysis of the results is a reference basis on which it will be possible to identify specifics and changes in tourism in Nitra in relation to the period marked by the pandemic COVID-19. In both years, information was obtained from 307 of respondents through a questionnaire survey. Subsequently, they were processed and visualized in Microsoft Excel. The results of both surveys pointed to the continuing interest in events in Nitra. In general it can be stated that most of the most attended events (except international theatre festival Divadelná Nitra) is gastro targeting a relatively smaller share of cultural content. The implementation of the questionnaire surveys are perceived as a very important source of feedback from visitors, resp. inhabitants also from the Municipal Office in Nitra point of view.

Key words

organized events, perception of tourism, Nitra town

JEL classification: R00, Z32

1. Úvod

V dnešnom konkurenčnom prostredí, ktoré neobišlo ani cestovný ruch, majú nezastupiteľný význam organizované podujatia, pretože sú jedným z nástrojov na zvýšenie atraktivity navštíveného miesta. Na získanie informácií o úspešnosti a vhodnosti podujatia je vhodné využiť dotazníkový prieskum zameraný jednak na vnímanie takéhoto podujatia jeho návštevníkmi, ako aj na získanie ďalších súvisiacich informácií.

Cieľom príspevku je na základe dotazníkových prieskumov podujatí „Otvorenie turistickej sezóny v Nitre“ (2014) a „Otvorenie nitrianskeho kultúrneho leta“ (2019) identifikovať vnímanie týchto veľmi populárnych podujatí jeho návštevníkmi. Analýza výsledkov predstavuje referenčnú bázu, na základe ktorej bude možné identifikovať špecifiká a zmeny cestovného ruchu v meste Nitra vo vzťahu k obdobiu poznačeného pandemiou COVID-19.

2. Percepcia v cestovnom ruchu a metodika prieskumu

Význam percepcie vo výskume cestovného ruchu je zrejмый z definície percepcie podľa Podsiedlika (1993), ktorý ju chápe ako proces nielen psychologický, ale aj spoločenský, vznikajúci medzi človekom a strediskom. Cieľom procesu percepcie je charakteristika strediska – komplexu, tvoreného prírodnými a spoločenskými atribútmi. Jedným z výsledkov percepcie v cestovnom ruchu môže byť rozhodovanie, výber strediska (miesta, prostredia) rekreácie.

Percepcia prostredia je vnútorný proces prebiehajúci v človeku, ktorý prostredníctvom zmyslových orgánov prijíma informácie o reálnom svete, ktoré si triedi podľa vlastných hodnotových kritérií. Na základe tohto pohľadu na hodnotené prostredie realizuje človek výber, čím rozhoduje o lokalite, v ktorej realizuje svoje aktivity v rámci cestovného ruchu. Ľudské správanie je výslednicou objektívne poznačenej skutočnosti a subjektívnej reality. Pre pochopenie priestorového správania je potrebné skúmať reálny akčný priestor človeka a tiež priestorové vnímanie, subjektívne pocity a predstavy (Kollár, 1992).

Prostredníctvom percepcie je možné sledovať každú z funkčno-chorologických zložiek predpokladov cestovného ruchu spracovaných Mariotom (1983). Z priestorových dôvodov sa sústreďme na percepciu lokalizačných predpokladov. Význam percepcie lokalizačných predpokladov z pohľadu cestovného ruchu súvisí s nárokmi účastníka turizmu na estetiku krajiny, ktorú sa rozhodol navštíviť. Hodnotu krajiny nie je možné podľa Nohla a Neumanna (1987) presne ohodnotiť, pokiaľ sa nesledujú detailne krajinné-estetické preferencie užívateľov. Prostredníctvom percepcie je možné získať obraz o navštívených kultúrno-historických pamiatkach (Veselovský, 2014) a posúdiť charakter imidžu navštíveného miesta (Kampschulte, 1999), resp. regióny cestovného ruchu aj v celoštátnej mierke (Matczak, 1993).

Vzhľadom na rastúci význam podujatí v cestovnom ruchu sú stále častejšie aj štúdie, v ktorých je riešená problematika percepcie. Podľa zamerania je ich možné rozdeliť na práce, ktoré sledujú percepciu podujatí rezidentmi (napr. Zhou, 2010; Zhou, 2009) a účastníkmi podujatí (Formica, Uysal, 1996; resp. Cudny, Korec, Rouba, 2012, Šťastná et al., 2020). Problematika percepcie podujatí je veľmi dôležitá, nakoľko získané výsledky umožňujú organizátorom (vo vysoko konkurenčnom prostredí) lepšie poznanie požiadaviek účastníkov, ich segmentáciu, čo prispieva k lepšiemu manažovaniu týchto podujatí.

Dotazníkové prieskumy percepcie cestovného ruchu v meste Nitra boli realizované 17. mája 2014 počas podujatia „Otvorenie turistickej sezóny v Nitre“ a 1. júna 2019 počas podujatia „Otvorenie nitrianskeho kultúrneho leta“ paralelne so všetkými ostatnými podujatiami. Prieskumy boli v roku 2014 v čase od 10.00 – 20.00 hod. a v roku 2019 v čase od 10.00 – 20.00 hod. realizované autormi a študentami Katedry geografie a regionálneho rozvoja Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, a to v priestoroch centra mesta – na pešej zóne, Kupeckej ulici a na Svätoplukovom námestí. V oboch rokoch boli získané informácie od 307 respondentov v troch tematických okruhoch: 1. štruktúra respondentov (podľa pohlavia, veku, vzdelania, ekonomickej aktivity a miesta trvalého bydliska), 2. propagácia podujatí „Otvorenie turistickej sezóny v Nitre“ a „Otvorenie Nitrianskeho kultúrneho leta“, 3. špecifiká cestovného ruchu v meste Nitra. Výsledky boli spracované a vizualizované v programe Microsoft Excel.

3. Výsledky

3.1 Základné informácie o meste Nitra

Mesto Nitra sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenska, približne 90 km severovýchodne od hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava. Z hľadiska administratívneho členenia Slovenska patrí do Nitrianskeho kraja, ktorého je administratívnym centrom. S počtom 77 691 obyvateľov (r. 2021) je Nitra šiestym najľudnatejším

mestom Slovenska. Cestovný ruch v meste je založený na dvoch hlavných pilieroch. Ťažiskovým je veľtržný cestovný ruch, ku ktorému sa hlavne po roku 1989 pripája s ním úzko kooperujúci kongresový turizmus. Veľtržný cestovný ruch spolu s kongresovým turizmom sa podieľajú najväčšou mierou na prenocovaniach v meste.

Po roku 1989 dochádza k masívnemu rozvoju kultúrneho turizmu, predovšetkým v lokalite Nitrianskeho hradu. Nakoľko ide o priestor s vysokou koncentráciou sakrálnych pamiatok, ten bol do roku 1989 z pohľadu exploatacie turizmom z ideologických dôvodov marginalizovaný. Zmenené podmienky spôsobili aj akceleráciu rozvoja religiózneho turizmu v meste. Na zvýšenie atraktivity mesta vzniklo aj množstvo organizovaných podujatí. V roku 2020 využilo služby ubytovacích zariadení v meste celkovo 30 221 návštevníkov, čo je vzhľadom na pandémiu COVID-19 pokles o 59% v porovnaní s rokom 2019.

3.2 Z histórie oboch podujatí

Podujatie „Otvorenie turistickej sezóny v Nitre“ má svoje začiatky v roku 2012 (vznikla Nitrianska organizácia cestovného ruchu - NOCR, ktorá okrem iných akcií zorganizovala dvojdenný Nitriansky vínný festival s prezentáciou vín z nitrianskeho regiónu) a v roku 2013, kedy 17. mája odštartovala prvá „Jahodová Nitra“ (obr. 1) prvým z piatich jahodových víkendov, počas ktorých si návštevníci mohli vychutnať balík rôznych jahodových akcií a atrakcií. Ďalšími sprievodnými akciami boli napr. Noc kostolov, múzeí a galérií, Nitriansky vínný festival, piknik so šampanským a jahodami, ochutnávka jahodových špecialít v romantickej čokoládovni, scénické prehliadky Nitrianskeho hradu. Svoje sily v organizovaní podujatí spojili Mesto Nitra (vrátane svojho samostatného odboru Turistického informačného centra), NOCR a rad ďalších subjektov, najmä lokálnych.

Oficiálny názov „Otvorenie turistickej sezóny v Nitre“ sa datuje od roku 2014, v ktorom podujatie „Ochutnajme Nitriansky kraj“ bolo jedným zo sprievodných podujatí (obr. 1a). V tomto roku sa podujatie konalo prvýkrát v spolupráci mesta Nitra, NOCR i Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Oblúbenosť práve gastronomickej časti však narástla do takých rozmerov, že od roku 2015 sa „Otvorenie turistickej sezóny v Nitre“ (premenované v roku 2016 na „Otvorenie nitrianskeho kultúrneho leta“) spája s názvom Festival chutí Nitrianskeho kraja až do súčasnosti (obr. 1b). Začiatok júna sa tak v Nitre nesie v znamení ochutnávok regionálnych špecialít, hudby, tanca, divadla a hlavne dobrej zábavy. Festival tradične otvára Nitrianske kultúrne leto a ponúka bohatú mozaiku kultúrnych podujatí a gastronómie. Organizátorom sa darí dodržať základnú myšlienku festivalu – prezentovanie kvalitných producentov a prevádzok ťažiskovo z Nitrianskeho kraja. V roku 2020 sa toto podujatie v dôsledku pandémie neuskutočnilo.

Obr. 1: Pozvánky na podujatia v roku 2014 (a) a v roku 2019 (b)

Zdroj: Nitrianska organizácia cestovného ruchu (Folklorfest.sk, 2014)

Zdroj: Nitrianska organizácia cestovného ruchu (2019)

3.3 Výsledky prieskumov

Na ankete sa v oboch rokoch zúčastnilo 307 respondentov z toho v štruktúre podľa pohlavia bolo 162 žien (52,77 %) a 145 mužov (47,23 %) v roku 2014 a 168 žien (54,72 %) a 139 mužov (45,27 %) v roku 2019.

Z hľadiska štruktúry podľa veku dominovala kategória 19-30 ročných, v ktorej sme zaznamenali 147 respondentov (47,88 % opýtaných) v roku 2014 a 178 (57,98 %) v roku 2019. Druhou najpočetnejšou kategóriou boli účastníci vo veku 31-40 rokov (73 respondentov - 23,78 %) v roku 2014 a 64 respondentov (20,84 %) v roku 2019. Tieto dve vekové skupiny dosiahli v každom roku viac ako 70 % podiel na celkovom počte účastníkov, ich zástupcov je teda možné považovať za najčastejších účastníkov cestovného ruchu.

Tretia otázka v dotazníku bola zameraná na dosiahnuté vzdelanie, ktorou sme zistili, že počtom 152 osôb (49,51 %) v roku 2014 a 169 osôb (55,05 %) v roku 2019 dominovala kategória vysokoškolsky vzdelaných respondentov, čo potvrdzuje, že práve vysokoškolsky vzdelaní ľudia najčastejšie využívajú takéto aktivity ako formu využitia voľného času a relaxu (tab. 1).

Tab. 1: Štruktúra respondentov podľa vzdelania

Vzdelanie	2014		2019	
	abs.	%	abs.	%
Základné	15	4,89	10	3,26
Stredné	140	45,60	128	41,69
Vysokoškolské	152	49,51	169	55,05
Spolu	307	100,00	307	100,00

Zdroj: vlastný výskum

Z aspektu ekonomickej aktivity respondentov ich najviac uviedlo kategóriu zamestnanec (128 účastníkov – 41,69 %) v roku 2014 a 132 účastníkov (42,99 %) v roku 2019 a kategóriu študent v roku 2014 (92 účastníkov – 29,97 %) a v roku 2019 (107 – 34,85 %), čo je vzhľadom na lokalizáciu dvoch univerzít v meste pochopiteľné.

Posledná otázka, týkajúca sa štruktúry respondentov, bola zameraná na trvalé bydlisko. V nej dominovali respondenti z mesta Nitra počtom 205 (66,78 %) v prvom roku prieskumu a v druhom roku počtom 268 (87,29 %), čo je prirodzený fakt vzhľadom na dĺžku trvania akcie a cieľovú skupinu akcie. Z hľadiska spádovitosti dominovali respondenti z okresov Nitrianskeho kraja (v roku 2014 išlo o 244 osôb – 79,49 %, v roku 2019 išlo o 225 osôb – 73,28 %). Zaznamenali sme aj respondentov z viacerých okresov SR, z Českej republiky, Srbska, Maďarska i Ukrajiny.

Pre perspektívu konania ďalších akcií podobného charakteru je v súčasnej dobe dôležité poznanie ťažiskových zdrojov informácií o podujatiach (graf 1).

Graf 1: Štruktúra zdroja informácií o podujatiach

Zdroj: vlastný výskum

Na základe výsledkov môžeme konštatovať, že väčšina zúčastnených sa o akcii a jej programe dozvedela v oboch rokoch z internetu, čo v roku 2014 uviedlo 96 respondentov (31,27 %) a v roku 2019 uviedlo 129 respondentov (42,05 %). Druhá najfrekvencovanejšia odpoveď v roku 2014 bola známy (25,41 %), v roku 2019 narástla informovanosť prostredníctvom sociálnej siete Facebook (62 respondentov – 20,20 %). Tradičné informačné zdroje ako lokálna tlač, televízia a rozhlas v roku 2014 uviedlo 51 opýtaných (16,61 %) v roku 2019 už len 24 opýtaných (7,81 %), čo je pokles v neprospech klasických médií.

V rámci ankety sme hodnotili aj spokojnosť s úrovňou propagácie akcií. Na základe výsledkov je možné konštatovať, že respondenti hodnotia propagáciu akcií veľmi pozitívne (graf 2). Najfrekvencovanejšie známky boli „1“ a „2“, ktoré v roku 2014 uviedlo 200 respondentov a v roku 2019 uviedlo 189 respondentov, pričom priemerná známka bola 2,2.

Graf 2: Hodnotenie propagácie podujatí

Zdroj: vlastný výskum

Podujatie „Otvorenie turistickej sezóny v Nitre“ zahŕňalo viacero sprievodných akcií. Preto sme do dotazníka zaradili aj otázku, zameranú na zistenie najzaujímavejšej akcie. Respondenti mohli vyznačiť viac sprievodných akcií, čím sa navýšil aj počet odpovedí. Zistili sme, že v roku 2014 mali akcie viazané na gastronómiu - Čokofest (162, resp. 36,9 %), festival vína a tradičných výrobkov (85, resp. 19,36 %) a Jahodová Nitra (77, resp. 17,54 %) u respondentov najväčší úspech. Postupne však dochádzalo k redukovaniu tematických akcií, až v roku 2019 v podujatí „Otvorenie nitrianskeho kultúrneho leta“ zostali tri ťažiskové (tab. 2), ktoré získali nasledovné hodnotenie – Jahodová Nitra (281 respondentov – 61,09%), Drumpoint Slovakia (98 respondentov – 21,30 %), Karnevalový sprievod s Latino show (65 respondentov – 14,13 %).

Tab. 2: Hodnotenie popularity sprievodných akcií konaných v rámci podujatí „Otvorenie turistickej sezóny v Nitre“ a „Otvorenie nitrianskeho kultúrneho leta“

Názov akcie	2014		2019	
	abs.	%	abs.	%
Čokofest	162	36,90	0	0
Festival vína a tradičných výrobkov	85	19,37	0	0
Jahodová Nitra	77	17,54	281	61,09
Drumpoint Slovakia	26	5,92	98	21,30
Noc múzeí a galérií	24	5,47	0	0
Ochutnajme Nitriansky kraj	23	5,24	0	0
Voda a liečba	20	4,55	0	0
10 rokov Slovenska v EÚ	12	2,73	0	0
Karnevalový sprievod a latino show	0	0	65	14,13
iné	10	2,28	16	3,48
spolu	439	100,00	460	100,00

Zdroj: vlastný výskum

Pozitívne hodnotenie podujatí odrážajú aj odpovede na otázku o chýbajúcich akciách v programe. Odpoveď, že respondentom v programe nič nechýbalo, v roku 2014 uviedlo 139 oslovených (45,28 %) a v roku 2019 už 169 respondentov (55,05 %). V oboch rokoch ako odporúčanie pre budúcnosť bolo najviac preferované zvýšenie podielu hudobných vystúpení súborov a skupín rôzneho zamerania (tab. 3).

Tab. 3: Chýbajúce akcie v programe podujatí „Otvorenie turistickej sezóny v Nitre“ a „Otvorenie nitrianskeho kultúrneho leta“

Chýbajúce akcie	2014		2019	
	abs.	%	abs.	%
žiadne	139	45,28	169	55,05
hudobné vystúpenia	30	9,77	25	8,14
ochutnávky	16	5,21	24	7,82
program pre deti	11	3,58	16	5,21
folklórne vystúpenia	6	1,95	4	1,30
športové akcie	4	1,30	10	3,26
viac stánkov	4	1,30	15	4,89
viac umenia	3	0,98	1	0,33
cisterna s pitnou vodou	2	0,65	0	0
historické rekonštrukcie	1	0,33	0	0
lepšia propagácia	1	0,33	3	0,98
program pre seniorov	1	0,33	2	0,65
tlačený program priamo na mieste	1	0,33	3	0,98
iné	20	6,51	12	3,91
nevyjadrili sa	68	22,15	23	7,49
spolu	307	100,00	307	100,00

Zdroj: vlastný výskum

Pre zvýšenie turistickej atraktivity slúžia aj organizované podujatia. V meste Nitra sa organizujú podujatia nielen tradičné, ale aj relatívne mladé. V otázke o najpopulárnejších podujatiach v meste (tab. 4) respondenti mohli uviesť viac odpovedí. Z odpovedí je zrejmé, že najväčšej popularite sa u respondentov teší Vianočné mestečko/Adventná Nitra (178 odpovedí – 32,30 % v roku 2014, resp. 205 odpovedí – 35,53 % v roku 2019), nasleduje „Divadelná Nitra“ (79 – 14,34 % v roku 2014, resp. 86 – 14,90 % v roku 2019). Vzhľadom na vysoký počet študentov pozitívnu odozvu našlo podujatie „Univerzitné dni“ (70 – 12,70 % v roku 2014, resp. 62 – 10,75 % v roku 2019). Tradičné podujatie „Jahodová Nitra“ (58 – 10,53 % v roku 2014, resp. 60 – 10,40 % v roku 2019) si drží stabilné postavenie. Narástla aj vedomosť o podujatiach „Otvorenie turistickej sezóny/Otvorenie nitrianskeho kultúrneho leta“ a „Nitra, milá Nitra“.

Tab. 4: Najpopulárnejšie podujatia v meste Nitre

Podujatia	2014		2019	
	abs.	%	abs.	%
Vianočné mestečko/Adventná Nitra (1. 12. – 22. 12. 2019)	178	32,30	205	35,53
Divadelná Nitra (27. 9. – 2. 10. 2019)	79	14,34	86	14,90
Univerzitné dni (24. 4. – 10. 5. 2019)	70	12,70	62	10,75
Jahodová Nitra (1. 6. 2019)	58	10,53	60	10,40
Otvorenie turistickej sezóny/Otvorenie nitrianskeho kultúrneho leta (1. 6. 2019)	43	7,80	56	9,71
Fašiangy (2. 3. 2019)	38	6,90	18	3,12
Podujatia organizované výstaviskom Agrokomplex (celoročne)	27	4,90	12	2,08
Nitra, milá Nitra (4. – 7. 7. 2019)	18	3,27	20	3,47
iné	40	7,26	58	10,05
spolu	551	100,00	577	100,00

Zdroj: vlastný výskum

V poslednej otázke sme zisťovali chýbajúce prvky cestovného ruchu v Nitre (tab. 5). Odpovede môžu byť zaujímavé pre ďalšie plánovanie akcií v meste. Respondentom, ktorí mohli uviesť viac odpovedí, najviac chýbali hudobné podujatia (40 – 13,03 %, v roku 2014, resp. 36 – 11,73 % v roku 2019), kultúrne podujatia (33 – 10,75 % v roku 2014, resp. 29 – 9,45 % v roku 2019) a podujatia pre deti (32 – 10,42 % v roku 2014, resp. 24 – 7,82 % v roku 2019). Ako pozitívne hodnotíme, že 57 respondentom, čo je 18,57 % v roku 2014 a 42 (13,68 % v roku 2019).

2019) v Nitre nechýba žiadne podujatie. Zaznamenali sme aj odpovede, v ktorých respondentom chýba napr. od r. 1993 nefunkčná lanovka (34 odpovedí - 11,07 % v roku 2014, resp. 38 - 12,38 % v roku 2019), akcie na amfiteátri pod Zoborom (25 - 8,14 % v roku 2014, resp. 26 - 8,47 % v roku 2019). Pretrváva aj záujem o históriu a jej prezentáciu (15 - 4,89 % v roku 2014, resp. 17, resp. 5,53 %, 2019).

Tab. 5: Chýbajúce prvky cestovného ruchu v meste Nitre

Chýbajúce prvky	2014		2019	
	abs.	%	abs.	%
žiadne	57	18,57	42	13,68
hudobné podujatia	40	13,03	36	11,73
lanovka	34	11,07	38	12,38
kultúrne podujatia	33	10,75	29	9,45
podujatia pre deti	32	10,42	24	7,82
akcie na amfiteátri pod Zoborom	25	8,14	26	8,47
športové podujatia	19	6,19	11	3,58
história a jej prezentácia	15	4,89	17	5,54
dožinky, víno	10	3,26	9	2,93
periodicita akcií	6	1,95	8	2,61
víkendové akcie	5	1,63	4	1,30
prezentácie mladých	2	0,65	1	0,33
propagácia	1	0,33	4	1,30
iné	14	4,56	20	6,51
nevedelo odpovedať	14	4,56	38	12,38
spolu	307	100,00	307	100,00

Zdroj: vlastný výskum

4. Záver

Z hľadiska trhu cestovného ruchu návštevníci predstavujú stranu dopytu, a preto pochopiť ich očakávania a požiadavky je pre dodávateľov a poskytovateľov služieb v oblasti cestovného ruchu veľmi dôležité (Sabolová, 2013). Vhodným prostriedkom pre realizáciu prieskumov percepcie sú aj organizované podujatia, patriace do skupiny realizačných predpokladov cestovného ruchu, do podskupiny kultúrno-správnych predpokladov. Organizované podujatia tiež zvyšujú atraktivitu navštíveného miesta.

Výsledky oboch prieskumov v rokoch 2014 a 2019 poukazujú na pokračujúci záujem o podujatia v Nitre. Z hľadiska návštevnosti jednotlivých podujatí v meste odporúčame zohľadniť skutočnosť, že Nitra je mladým (univerzitným) mestom a preto by študenti mohli byť cieľovou skupinou pri konaní vybraných podujatí, resp. niektoré podujatia by mali zohľadňovať termíny akademického roku. Výsledky našich prieskumov sú aj v súlade s prieskumami ďalšími, hoci tieto sú zväčša nepublikované a majú charakter interných materiálov rôznych subjektov. Prieskumy percepcie rôznych aspektov cestovného ruchu majú v Nitre totiž pomerne bohatú tradíciu. Okrem interných prieskumov návštevnosti a kvality podujatí napr. odborom kultúry Mestského úradu v Nitre, resp. turistického informačného centra si prieskumy realizuje aj Nitrianska organizácia cestovného ruchu. V roku 2020 bol mestom Nitra organizovaný rozsiahly on-line dotazník (1234 respondentov) ako jeden z podkladov pre vznik Stratégie rozvoja kultúry, kreatívneho priemyslu a kultúrneho cestovného ruchu. Z neho vyplýva, že mesto Nitra v spolupráci s rôznymi subjektami ponúka počas roka (minimálne) 37 podujatí rôzneho charakteru. Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že väčšina najnavštevovanejších podujatí (okrem napríklad Divadelnej Nitry) je gastro zamerania s relatívne menším podielom kultúrneho obsahu.

Realizácie dotazníkových prieskumov sú v meste Nitra vnímané ako veľmi významný zdroj získania spätnej väzby od návštevníkov, resp. obyvateľov. Názory respondentov môžu prispieť k eliminácii negatívnych stránok podujatí, resp. môžu iniciovať ich nové prvky, resp. podujatia nové. Celkovo teda prieskum percepcie prispieva k zvyšovaniu kvality podujatí a pre rozvoj kvality podujatí je nevyhnutný.

Literatura

- [1] CUDNY, W., KOREC, P., ROUBA, P., (2012). Resident's perception of festivals – a case study of Łódź. *Sociologia*, vol. 44, no. 6, pp. 704-728. ISSN 1336-8613. DOI: 0.3727/106527095792232523.
- [2] FORMICA, S., UYSAL, M., (1996). A market segmentation of festival visitors: Umbria jazz festival in Italy. *Festival Management and Event Tourism*, vol. 3, no. 4, 175-182. ISSN 2162-2485. DOI: 0.3727/106527095792232523.
- [3] KAMPSCHULTE, A., (1999). Image as an Instrument of Urban Management. *Geographica Helvetica*, vol. 54, no. 4, pp. 229-242. ISSN 0016-7312. DOI: 10.5194/gh-54-229-1999.
- [4] KOLLÁR, D., (1992). O niektorých otázkach a úlohách sociálnej geografie. *Geografický časopis*, vol. 44, no. 2, pp. 149-161. ISSN 0016-7193.
- [5] MATCZAK, A., (1993). Percepcja przestrzeni turystycznej Polski przez młodzież licealną Łodzi. *Turyzm*, vol. 3, no. 2, pp. 61-71. ISSN 0867-5856.
- [6] MARIOT, P., (1983). *Geografia cestovného ruchu*. Bratislava: Veda.
- [7] NOHL, W., NEUMANN, K. D., (1987). Ästhetische Wahrnehmung der Landschaft und Freizeitmotivation, oder wie beurteilen Wintersportler ihr Skigebiet im sommerlichen Zustand? *Landschaft + Stadt*, vol. 19, no. 4, pp. 156-164.
- [8] PODSIĘDLIK, S., (1993). Percepcja przestrzeni turystycznej Polski przez studentów geografii. *Turyzm*, vol. 3, no. 3, pp. 5-23. ISSN 0867-5856.
- [9] SABOLOVÁ, E., (2013). Vybrané vplyvy cestovného ruchu na región a teoretické východiská percepcie cestovného ruchu. *Folia Geographica*, vol. 21, pp. 119-128. ISSN 1336-6157.
- [10] ŠTASTNÁ, M., VAISHAR, A., BRYCHTA, J., TUZOVÁ, K., ZLOCH, J., STODOLOVÁ, V., (2020). Cultural Tourism as a Driver of Rural Development. Case Study: Southern Moravia. *Sustainability*, vol. 12, no., 21, pp. 9064. ISSN 2071-1050. DOI/10.3390/su12219064.
- [11] VESELOVSKÝ, J., (2014). Religiózný cestovný ruch na príklade obce Topoľčianky. In *Výzkum a výuka v geografickém vzdělávání: 21 středoevropská geografická konference: sborník příspěvků*. Brno: Masarykova univerzita, pp. 154-167. ISBN 978-80-210-6881.
- [12] ZHOU, Y., (2010). Resident Perceptions Toward the Impacts of the Macao Grand Prix. *Journal of Convention & Event Tourism*, vol. 11, no. 2, pp. 138-153. ISSN 1547-0156. DOI: 10.1080/15470148.2010.485179.
- [13] ZHOU, Y. AP. J., (2009). Resident's perceptions towards the impacts of the Beijing 2008 Olympic Games. *Journal of Travel Research*, vol. 48, no. 1, pp. 78-91. ISSN 1552-6763. DOI: 10.1177/0047287508328792.

Príspevok bol spracovaný v rámci medzinárodného projektu H2020 Social and Innovative Platform on Cultural Tourism and its Potential towards Deepening Europeanisation (SPOT, www.SPOTprojectH2020.eu) a projektu VEGA č. 1/0880/21 Transformácia Nitrianskeho kraja v meniacich sa spoločensko-ekonomických podmienkach so zvláštnym zreteľom na dopady pandémie COVID-19.